

Zij koopt daartoe op de jaarlijkse buitenlandse veilingen bontvellen, die aldaar in grote partijen bij opbod, gesorteerd naar soort en ten dele naar kwaliteit, worden verkocht. Elke partij bevat een gegarandeerd aantal stuks, dat in de veilingcatalogus is vermeld. De door haar gekochte vellen worden bij ontvangst naar kwaliteit nagesorteerd om daarna aan een harer relaties te worden gezonden ter verdere bereiding c.q. om te worden geverfd in de door haar aangegeven kleur.

Na terugontvangst worden de vellen opnieuw naar kwaliteit gesorteerd, waarbij er meerdere als onbruikbaar uitvallen, om daarna in het voorraadmagazijn te worden opgeslagen. De waarde der verschillende soorten en onderscheidene kwaliteiten van één soort loopt sterk uiteen.

De fabriek beschikt over een atelier met ± 75 arbeiders en heeft buitendien in haar dienst dertig zogenaamde thuiswerkers. Gerede artikelen worden, voorzover zij niet op bestelling zijn vervaardigd, in een voorraadmagazijn opgenomen, van waaruit de aflevering aan cliënten plaats vindt. Bestelde goederen worden zo spoedig mogelijk geëxpedieerd.

Gevraagd wordt een nauwkeurige beschrijving van de werkzaamheden, die de accountant, belast met de controle der jaarrekening, ter controle van de goederenbeweging zal hebben te verrichten, met vermelding van de gegevens, die de accountant in zijn eigen dossier zal vastleggen.

Daarbij is aan te geven, welke maatregelen van interne controle de accountant zal voorschrijven en in hoeverre hij daarvan bij zijn eigen controle gebruik zal maken.

OPGAVE No. 6. CONTROLE

Vrijdag 16 September 1938, 2—5 uur

N.V. MIJ. TOT EXPLOITATIE VAN HET X-PATENT

De N.V. Mij. tot Exploitatie van het X-Patent heeft voor de fabricage van haar artikel in Nederland licentie verleend aan de N.V. Machinefabriek Y.

Deze richt daarvoor een afzonderlijke afdeling in, voornamelijk voor montage, daar de onderdelen in de bestaande afdelingen worden gemaakt. De fabricage geschiedt in serie.

Voor de financiering van deze fabricage heeft de Y een afzonderlijke crediet-overeenkomst gesloten met de A-Bank tot een bepaald maximumbedrag, waarbij is vastgesteld, dat het crediet verder gelimiteerd is door de volgende bepalingen:

1. De „Y” mag aan de X-afdeling slechts goederen leveren of daarvoor werkzaamheden verrichten tegen kostprijs, waaronder wordt verstaan de som van materiaalkosten, het productieve loon en een toeslag voor algemene kosten.
2. Het percentage van de toeslag voor algemene kosten wordt vastgesteld per afdeling op basis van een normale bezetting met personeel in elke afdeling, met dien verstande, dat onderbezetting buiten aanmerking blijft en dat bij overbezetting een evenredig aan de bezetting verminderd percentage zal gelden.

De A-Bank heeft het recht door een accountant te laten controleren of de credietlimite niet is overschreden en draagt U dit onderzoek aan afloop van het eerste jaar op.

De administratie van de „Y” wordt regelmatig door een te goeder naam bekend staanden accountant gecontroleerd. Niettemin stelt de Bank er prijs op, dat in het bijzonder de vraag of de „Y” zich strikt aan de voorwaarden van het Bankcrediet houdt, door een door haar aan te wijzen accountant wordt onderzocht.

Gevraagd wordt de werkzaamheden te beschrijven, welke gij zult verrichten om deze opdracht uit te voeren.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs P. JAMES

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The ethics of accountancy

Bellman, Sir. H. — Schr. bespreekt de vertrouwenspositie die de

accountant t.o.v. het publiek inneemt, in een lezing voor de Incorp. Accountants London & District Society. De accountant moet de belangen van beleggers, afnemers en andere betrokkenen behartigen. De functie van den accountant moet zeer ruim worden gezien, waarbij schr. het oog heeft op de groote invloed bij reorganisaties, combinaties en liquidaties van bedrijven. In verband hiermee vraagt schr. zich af welke maatregelen t.o.v. opleiding en organisatie (bv. wettelijke regeling) van het beroep noodig zijn.

A II 1

The Accountant 30 April 1938

The accountant and the economist

Plant, A. — Tot op zekere hoogte hebben beide beroepen veel met elkaar gemeen, zij hebben gelijke interessen en gelijke verantwoordelijkheden. Accountants en economisten moeten door kennismaking van elanders theoretische en praktische vakbeoefening de gelegenheid voor samenwerking zien uit te breiden. Als voorbeeld wordt gewezen op de onderlinge aanvulling tot welke de behandeling van kostprijsvraagstukken aanleiding kan geven.

Voorloopig zal gewacht moeten worden op een meer levendige belangstelling van de accountants voor de te veel verwaarloosde economische studie en van de economisten voor de accountantspraktijk.

A II 1

Accountancy Januari 1939

III. LEER VAN DE INRICHTING

De mechanisatie in de administratie

Groot, A. — Teneinde de mogelijkheden van mechanisatie van een bepaald, deel der administratie te kunnen beoordeelen, moet men feitelijk eerst de eenvoudige principes van de gewone doorschrijfboekhouding volgens de handmethode bestudeeren. De beide methoden hebben dezelfde grondprincipes, het verschil is voornamelijk, dat bij de machinale methode naast de gelijktijdige boeking ook verschillende tellingen mechanisch ontstaan. Men dient zorgvuldig de voor- en nadeelen van mechanisatie te overwegen. Tot de nadeelen moeten vooral gerekend worden de extra werkzaamheden (bijv. bij de boeking van oud en nieuw saldo). Het gevaar van overmechanisatie zal men in elk geval moeten vermijden.

Behandeld wordt verder de bijzondere verdienste van de vermenigvuldigende boekhoudmachine. De meest interessante toepassing hiervan ligt op het gebied der voorraadadministratie.

A III 3

Administratieve Arbeid December 1938 en Januari 1939

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Improvements in financial accounts

May, G. O. — In een drietal artikelen (de weergave van lezingen door schr. gehouden voor de Harvard University) bespreekt schr. mogelijke wijzigingen in de wijze waarop balansen worden opgesteld. De opstelling der cijfers kan verschillen al naar gelang de doelstellingen waarvoor zij worden opgemaakt. „Financial statements must be largely a matter of convention, judgement and a matter of certainty” zegt schr. verder. Van belang is volgens schr. dat de winst goed wordt aangegeven en dat ook een juist inzicht wordt gegeven in de toekomstige winstmogelijkheden, hetgeen o.a. van belang is voor beleggers. Schr. geeft verder tal van critische opmerkingen over de wijze van samenstelling van balansen en prospectussen.

B a III 3

The Accountant 30 April, 14 en 21 Mei 1938

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Costing in the dyeing trade

Bagnall, L. H. — Schr. geeft hier een kostprijsadministratie voor een ververij in loondienst. Daartoe moet het productieproces zoover mogelijk uiteengehaald worden. Van ieder proces moeten nu worden vastgesteld: de „onkosten”, loonen, kosten voor kracht, grondstoffen en machinekosten. Formulieren voor het aanteekenen van de gemaakte kosten worden beschreven en de opbouw en samenstelling van de kostprijzen aangegeven.

B a IV 25

The Accountant 23 April 1938

Methods of computing costs and control of prices by public authorities

Forbes, J. F. — In dit referaat, gehouden op het Internationaal Accountantscongres Berlijn 1938, komt schrijver tot de conclusie, dat de pogingen van de Regeering om prijscontrole, of beter gezegd prijsbeïnvloeding uit te oefenen, geen nieuw probleem in de Vereenigde Staten is. Sinds 1929 is dit streven echter sterk toegenomen. Toch kan evenwel niet gezegd worden, dat deze stijgende staatsinvloed op de nationale interne economie gepaard is gedaan met een toenemende verbetering in de daarbij toegepaste regeling en uitvoering.

B a IV 9

The Journal of Accountancy December 1938

Kostprijsproblemen hier en elders

Redactie. — Uit een artikel in „Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker“ resumeert men de ervaring met richtprijzen in Duitsland, waar het minimumtarief geldt.

B a IV 9

Drukkersweekblad 11 Febr. 1939

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Diverses justificatoires du dirigisme

Everaet, G. — Het doel der „économie dirigée“ is het economische leven een meer harmonisch karakter te geven door de productie aan de consumptie te doen aanpassen, het aanbod aan de vraag en zelfs de vraag aan het aanbod. Zij wil minder vrijheid, maar meer zekerheid aan de menscheid geven, de individuele of collectieve winsten beschermen, echter de ongelimiteerde winsten van het kapitalisme verbannen. Deze politiek is niets speciaals van een of andere economisch-sociale doctrine, maar behoort tot de grondslagen van alle scholen, die het kapitalisme bestrijden.

B a VI 3 *Annales des Sciences Comm. et Econ. 3e jaargang No. 1*

De voorraad

Pauw, J. L. van der — Schr. behandelt hier de voorraden en hun bedrijfseconomische betekenis, uitgaande van de functies van den voorraad. Werkende met de begrippen technische en economische voorraad, bezette en vrije voorraad en speculatieve voorraad, komt schr. tot de administratieve verwerking van de waarde van den voorraad. Daarna worden behandeld de invloeden van de techniek van het productieproces en van de seizoenen op de grootte van de voorraden. Van belang is verder het doel van den voorraad, b.v. expositie-voorraad en assortimentsvoorraad.

B a VI 7 *Maandblad v. h. Boekhouden Mei, Juli en Sept. 1938*

Management cost-committee's

Dunnigan, W. Y. — Bij groote bedrijven treft men vaak dergelijke committee's aan, die regelmatig bijeenkomen om de kosten en de kostprijzen te bespreken en te beoordeelen. Schr. bespreekt de functies van zoon committee, ingesteld door de leiding, waaraan het advies moet uitbrengen. Het voornaamste werk bestaat uit het bespreken van de werkelijke kosten volgens de bedrijfsrapporten en het bestudeeren van speciale kostprijsproblemen. Vervolgens bespreekt schr. de samenstelling van een dergelijk committee en de wijze waarop de resultaten moeten worden voorgelegd aan dit committee. De wijze waarop deze resultaten of rapporten aan het committee worden voorgelegd moet aan den cost-accountant worden overgelaten.

B a VI 16 *The Accountant 30 April en 14 Mei 1938*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Rationalisatie in de bedrijven

Bakker, J. H. P. — Behandelt meer speciaal het Bedaux-systeem, hetwelk een verbeterd Taylorsysteem is; beide systemen hebben geleid tot een streven naar rationalisatie. Bij het Bedaux-systeem wordt de gepresteerde arbeid in minuten-eenheden voorgesteld, in welke onderbrekingen (rustfactoren) zijn begrepen. De Bedaux-eenheid is de arbeidshoeveelheid, die een normale arbeider in één minuut onder normale omstandigheden kan verrichten; vergelijking van verschillende soorten werkzaamheden is hierdoor mogelijk gemaakt. Besproken worden de factoren voor loonbepaling, de loonschaal enz. Bij goede toepassing van dit systeem zal eenerzijds een besparing op productiekosten, anderzijds loonverhooging mogelijk zijn, zulks met behoud van de individualiteit der arbeiders.

B a VII 3 *Administratieve Arbeid Januari 1939*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Boterprijzen

Redactie. — Grafieken vertoonen het verloop der prijzen van den producent (commissie noteering + toeslag) en van de binnenlandsche markt (commissie-noteering + heffing). Besproken wordt de seizoenbeweging in de prijzen.

B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 13 Jan. 1939*

De prijzen der zuivel- en melkproducten in 1938

Redactie. — In grafieken wordt het Nederlandsche prijsverloop in 1937/38 aangegeven voor boter, melkpoeder, kaassoorten en gecondenseerde melk.

B b IV 2 *Algemeene Ned. Zuivelbond 18 Jan. 1939*

Ervaringen met concentratie van zuivelfabrieken in Duitsland

Esche, Prof. Dr. — Spreker, directeur van het Instituut voor Melkverwerking te Kiel, behandelt de verschillende omstandigheden, die bij de vraag naar de „doelmatigste bedrijfsgrootte“ ter sprake komen. (Lezing).

B b IV 2

Alg. Ned. Zuivelbond 18 Jan. 1939

Uitvoer van zuivelproducten in 1938

Eenige grafieken vertoonen de uitvoer van gecondenseerde melk.

B b IV 2

Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad 17 Febr. 1939

V. INDUSTRIE

Internationaal Gieterij-Congres Londen 12 tot 17 Juni 1939

Redactie. — Voor verschillende machines voor woningbouw, scheepsbouw en rioleeringen zouden sommige gegoten onderdelen genormaliseerd kunnen worden. Dit zou modellen besparen en kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering en snelle levering. In tweede instantie kunnen gieterijen zich dan specialiseeren op serie of massa gietsels.

B b V 3

De Gieterij Dec. 1938

Filigrain, ook voor moderne sieraden

Redactie. — Schr. bespreekt de binnenlandsche en buitenlandsche markt voor filigrain, van Zeeuwsch draadwerk in het bijzonder.

B b V 6

Goud en Zilver Febr. 1939

Kostprijsproblemen hier en elders

Redactie. — Uit een artikel in „Zeitschrift für Deutschlands Buchdrucker“ resumeert men de ervaring met richtprijzen in Duitsland, waar het minimumtarief geldt.

B b V 18

Drukkersweekblad 11 Febr. 1939

VII. TRANSPORT

Gaan de Amerikaansche spoorwegen alles op alles zetten?

Maas, H. J. van der — In een serie artikelen worden de nieuwe ideeën besproken van Frank R. Fageol, de uitvinder van de tram-bus en fabrikant van bussen in de V.S.

B b VII 2

Bedrijfsauto 9 Febr. 1939

Hoogte-vliegtuigen?

Redactie. — Eenige resultaten van berekeningen naar aanleiding van de proefnemingen der Transcontinental & Western Air Corp. met de Boeing „Stratoliner“ worden medegedeeld t.a.v. veranderingen door het vliegen op grootere hoogte van: nuttige lading, vliegbereik, benzineverbruik, reissnelheid en kosten per mijl.

B b VII 5

Het Vliegveld Febr. 1939

Rationalisatie van onderhoud en uitrusting

Redactie. — In dit rapport komt voor een vergelijking der kosten van benzine en diesel-tractie.

B b VII 6

Bedrijfsauto 5 Jan. 1939

IX. VERZEKERING

Iets over de balans der levensverzekeringmaatschappij

Hertzberger, C. — Schr. geeft hier een beknopte balansanalyse van een kleine levensverzekeringmaatschappij in N.V. vorm. Achtereenvolgens worden de debet- en creditbalansposten summier besproken.

B b IX 2

Maandblad v. h. Boekhouden Oct. 1938

Some reflections on long-term investments with particular reference to the business of life assurance

Lever, E. H. — Schr. bespreekt het, vooral voor de levensverzekeringmaatschappijen, zoo belangrijke probleem van de beleggingen op langen termijn. Het uitgangspunt daarbij is, dat debiteur en crediteur geen tegenstrijdige belangen hebben, door de levensverzekeringmaatschappijen niet alleen als investeerders te zien, maar voornamelijk als een van de belangrijkste distributieorganen van de nationale besparingen over de productie.

Schr. behandelt daarbij de vermogensverschaffing op langen termijn in verband met de daarmee te financieeren objecten en acht een grootere aanpassingsmogelijkheid aan veranderingen van den rentevoet, zoowel aan verhooging als aan verlaging van den rentevoet mogelijk en noodig. Tenslotte bespreekt schr. als middel om hiertoe te komen, een nieuw ontwerp van een premiestelsel met winstdeeling.

B b IX 2

The Accountant 16 April 1938